

TEMURIYLER DÁWIRINDE ILIM-PÁNNIŃ RAWAJLANÍWÍ

Iskenderova Gulsara Quwatbaevna – University of innovation technologies

Tariyx toparı 1-basqısh talabası

Annotatsiya: Usı maqalada Temuriylar dáwirinde Mawarawnahr hám oǵan tutas ayaqlarda ilim rawajlanıwınıń tiykarǵı faktorları, tariyxıy shárt-shárayatları hám de nátiyjeleri keń jaqtılandırıladı. Atap aytqanda, Ámir Temur hám Temuriy húkimdarlardıń ılımge bolǵan itibarı, ilimiy oraylardıń qáiplesiwi, ataqlı ilimpazlar iskerligi hám olardıń jáhán civilizaciyasına qosqan úlesi analiz etiledi. Sonıń menen birge, bul dáwir ilimiy miyrasınıń búgingi zamanagóy tálim sistemasındaǵı áhmiyeti tiykarlap beriledi.

Tayanush sózler: Temuriylar dáwiri, ilim, Mawarawnahr, observatoriya, medreseler, ilimiy miyraslar, astronomiya, matematika, Shıǵıs oyanıw dáwiri.

Annotation: This article extensively covers the main factors, historical conditions, and outcomes of scientific development in Transoxiana and its surrounding regions during the Timurid era. Specifically, the attention given to science by Amir Timur and the Timurid rulers, the formation of scientific centers, the activities of renowned scholars, and their contributions to world civilization are analyzed. At the same time, the significance of this period's scientific heritage in today's modern education system will be substantiated.

Keywords: Timurid era, science, Mawarawnahr, observatory, madrasas, scientific heritage, astronomy, mathematics, Eastern Renaissance.

Temuriylar dáwiri Oraylıq Aziya tariyxında tek ǵana siyasiy hám ekonomikalıq tárepten, bálki ilim hám mádeniyat rawajlanıwı kózqarasınan da bólek orın tutadı. Bul dáwirdi kóbinese Shıǵıs oyanıw dáwirdiń eń joqarı basqıshlardan biri retinde bahalaw múmkin. Ámir Temur tárepinen tiykar salınǵan oraylasqan mámleket ilim rawajlanıwına bekkem tırnaq jarattı. Ol óz siyasatında ılım xalıqtı qollap-quwatlaw, olardı sarayǵa qosıw hám ilimiy jumıs ushın qolay sharayat

jaratıwǵa ayrıqsha itibar qarattı. Nátiyjede, Mawarawnnaxr aymaǵı qısqa waqıt ishinde ilimiy orayǵa aylandı.

Temuriylar dáwirinde ilim rawajlanıwınıń tiykarǵı faktorlarınan biri-mámleket basshılardıń ilimge bolǵan joqarı itibarı edi. Ámir Temur jawlag'an aymaqlardan tekǵana materiallıq baylıqlardı, bálki ılım xalqı hám ónermentlerdi de Mawarawnnaxrǵa alıp kelgen. Bul bolsa túrli ilimiy mekteplerdiń uyqaslasıwına hám jańa bilimler almasıwına sebep boldı. Ásirese, Samarqand qalası bul dáwirde iri ilimiy hám mádeniy orayǵa aylandı.

Temuriylar dáwirinde ilim rawajlanıwı, ásirese, Mırza Ulug'bek iskerligi menen bekkem baylanıslı. Ulug'bek tekǵana húkimdar, bálki ullı olim retinde de tariyxta zárúrli orın iyeleydi. Olkáranan Samarqandta islengen observatoriya sol dáwir ushın eń aldınıǵı ilimiy oraylardan biri esaplanǵan. Bul observatoriyada alıp barılǵan ilimiy izertlewler nátiyjesinde "Astronomiyalıq tablica-i Jadid Kuraganiy" shıǵarması jaratılǵan bolıp, ol astronomiya pániniń rawajlanıwına úlken úles qosqan[1].

Temuriylar dáwirinde tekǵana astronomiya, bálki matematika, medicina, tariyx, filosofiya sıyaqlı pánler de rawajlandı. Qazızada Rumi, G'iyosiddin Qoshiy, Ali Qusshı sıyaqlı ilimpazlar óz ilimiy jumısları menen jáhán ilimi rawajlanıwına úlken tásir kórsetdi. Mısalı, G'iyosiddin Qoshiy matematikada joqarı anıqlıq esaplaw usılların islep shıqtı, Ali Qusshı bolsa astronomiya hám matematika tarawlarında zárúrli ilimiy dóretpeler jarattı[2].

Medreseler Temuriylar dáwirinde ilim rawajlandırıwdiń tiykarǵı orayları esaplanǵan. Samarqand, Buxara, Gerat sıyaqlı qalalarda júzege keliw etilgen medreselerde tekǵana diniy, bálki dúnyalıq pánler de oqıtılǵan. Bul bolsa ilim-pánniń keń qamtıwda rawajlanıwına xızmet etken. Tálim sistemasınıń rawajlanǵanlıǵı ilimiy kadrlar tayarlawda zárúrli faktor bolǵan.

Temuriylar dáwirinde ilim rawajlanıwına tásir etken taǵı bir zárúrli faktor-mádeniy ortalıqtıń joqarı dárejede rawajlanǵanlıǵı bolıp tabıladı. Ádebiyat, kórkem óner hám ılım bir-biri menen tıǵız baylanıslı halda rawajlandı. Alisher Navaiy, Abdurahmon Jámiy sıyaqlı ullı oyshıllar ilimiy hám kórkem ádebiyatqa baylanıslı

ortaliqtin qaliplesiwine úlken úles qosqan. Bul bolsa ilim rawajlanıwına unamli tásir kórsetdi[3].

Temuriylar dáwirinde jaratılğan ilimiy miyraslar búgingi kúnde de óz áhmiyetin joǵatpaǵan. Zamanagóy ilim rawajlanıwında bul dáwirde jaratılğan dóretpeler zárúrli derek retinde xizmet etip atır. Ásirese, astronomiya hám matematika tarawlarında erisilgen tabıslar búgingi ilimiy izertlewler ushın tiykar bolıp xizmet etip atır.

Sonın menen birge, Temuriylar dáwirinde ilim rawajlanıwı xalıq aralıq ilimiy baylanıslardıń rawajlanıwına da sebep bolǵan. Túrli mámleketlerden kelgen ilimpazlar Movarounnahr ilimiy oraylarında iskerlik júrgizgenler. Bul bolsa ilimiy tájiriybe almasıwına hám jańa Bilimlerdiń qaliplesiwine alıp kelgen.

Juwmaq etip aytqanda, Temuriylar dáwiri ilim rawajlanıwı ushın eń joqarı basqıshlardan biri bolıp, bul dáwirde jaratılğan ilimiy miyraslar jáhán civilizaciyasınıń ajıralmas bólegine aynalǵan. Bul dáwir tájiriybesi búgingi kúnde de tálim sistemasın rawajlandırıwda zárúrli áhmiyetke iye boladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Ulug‘bek M. Zij-i Jadidi Ko‘ragoniy 1437
2. Ahmedov B. O‘zbekiston tarixi manbalari. 2005
3. Navoiy A. Mahbub ul-qulub 1500y
4. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch. 2008
5. Bosworth C.E. The Islamic Dynasties 1996.
6. Raxmonov R. Temuriylar davri tarixi. 2000